

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Linguística e Literatura v. 13, n. 4. 2024

Editorial

O Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade da Universidade Federal de Campina Grande, (LELLC-UFCG) torna pública a terceira edição regular deste ano de 2024 do seu periódico acadêmico de Linguística e Literatura, a **Revista Letras Raras**. Esta edição traz um dossiê dedicado à formação de leitores literários. *Ler, conversar, comparar: em buscar de caminhos para formar leitores.*

Organizado pela professora-pesquisadora portuguesa Ana Maria Machado, Universidade de Coimbra, em Portugal e pelos professores-pesquisadores brasileiros José Hélder Pinheiro Alves, Universidade Federal de Campina Grande e Rainério dos Santos Lima, Universidade Federal do Oeste do Pará, os nove artigos que compõem o dossiê versam diversas perspectivas da abordagem literária para fins de formação leitora. São pesquisadores de diversas universidades brasileiras, dentre as quais Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas; Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal do Piauí (UFPI); Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG),

Esta edição conta com a colaboração de professores, estudantes e outros pesquisadores em diversos níveis de investigação, apontando instigantes reflexões e revelando uma potente força das universidades participantes, quanto à temática discutida. O/a estimado/a leitor/a, nesta quarta edição regular, poderá partilhar textos deste dossiê e partilhá-los para novas leituras e visões de mundo.

Caro/a leitor/a, compartilhe os artigos deste número, com seus colegas e com seus estudantes.

Na certeza dessa partilha, caro/a leitor/a, desejamos a você uma ótima leitura!

Prof^a. Dr^a. Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG, Brasil)

Profa. Dr^a. Maria Rennally S. da Silva (UEPB, Brasil)

Editoras da Revista Letras Raras/LELLC – Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade da Universidade Federal de Campina Grande.